

Lattes Platform and scientific production in Brazil: brief considerations on the development of science based on data registered for the period 1901-1999¹

Lucas George Wendt²

[Lattes](#) | [Google Acadêmico](#) | [OrCID](#) | [Academia](#) | [Research Gate](#)

The history of Brazilian science in the 20th century is steeped in institutional transformations that reflect the country's intellectual maturation. With this in mind, and considering the importance of the Lattes Platform as an information system, we sought to understand how science developed in the country based on the data reflected in the Platform.

Therefore, the quantitative analysis of scientific production recorded on the Lattes Platform, even considering its temporal and methodological limitations, offers an overview of how Brazil has built, over almost a hundred years, a solid scientific system.

Based on data collected on the Platform on August 13, 2028, this trajectory, which began with just two registered works in 1901 and culminated with more than 122,000 registrations in 1999, reflects the quantitative growth of national research and, at the same time, also the political, economic and social changes that shaped the country throughout the century.

The total number of records identified (978,073) regarding complete works published in journals represents approximately 8.41% of the overall total of records of

¹ I would like to thank Professor [Jesus Mena-Chalco](#) for collecting the data and reading the text before publication.

² Holds a Master degree in Information Science from the Graduate Program in Information Science - PPGCIN of the Federal University of Rio Grande do Sul - UFRGS (2024). Master's student in Museology and Heritage from the Graduate Program in Museology and Heritage - PPGMusPa of UFRGS. Specialist in Institutional Communication from the Faculty of Development of Rio Grande do Sul - Fadergs (2021). Bachelor in Library Science from the University of Caxias do Sul - UCS (2021). Bachelor in Journalism from the University of Vale do Taquari - Univates (2017). Academic of Archival Science at the Leonardo da Vinci University Center (Uniasselvi).

this type in Lattes, which is 11,627,115 (as of August 13, 2025). The data presented refer to the total quantity identified, without deduplication.

The average annual growth rate between 1901 and 1950 was approximately 7.33%. The compounded average annual growth rate between 1951 and 1999 was approximately 18.5% per year. The years 1910, 1911, 1913, 1914, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, and 1935 are not represented in the publications.

The year 1900 was excluded from the analyses because it contained a volume of records that did not correspond to reality (6547), given the context of subsequent years, which is justified by the use of this year (1900) as a standard by the Platform for records with registration errors in the "Year" field.

Chart 1. Annual growth

Elaborated by the author (2025).

Brazilian science in the early 20th century (1901-1930)

The Brazilian scientific landscape at the dawn of the 20th century was characterized by extremely sparse and geographically concentrated production, according to data recorded in Lattes. The Lattes Platform records for this period, although retrospective and possibly quite incomplete, reveal a reality of scarcity that varied between two and 29 papers per year in the first decade of the century. When we

analyze the macro scenario of national scientific development, we understand this as directly related to the country's structural limitations at the time: few institutions capable of supporting systematic research, deficient training of researchers nationwide, and the absence of coordinated scientific policies for Brazilian science.

The main institutions producing scientific knowledge were concentrated in a few urban centers, most notably the Oswaldo Cruz Institute in Rio de Janeiro, founded in 1900, which would become important in national biomedical research. The National Museum, also in Rio de Janeiro, maintained naturalist traditions dating back to the imperial period, while a few agricultural institutes scattered throughout the interior began to develop applied research geared toward regional economic needs.

Institutional concentration created a paradox: although there were competent researchers and some institutions, production remained atomized and often disconnected from a broader national scientific project.

The 1910s continued this trend of scarcity, with years in which only one or two works appear in the records. This period, however, marked a significant moment in the organization of the Brazilian scientific community with the creation of the Brazilian Society of Sciences in 1916, later renamed the Brazilian Academy of Sciences. This initiative represented a first attempt at connecting researchers from different fields and regions, establishing the embryo of what would become a more integrated national scientific community.

The 1920s, surprisingly, show an even greater decline, with only one record in 1929. This apparent contradiction with the period of modernization and urban growth that Brazil was experiencing can be explained by the still incipient nature of the Brazilian university system and the persistence of a model of individual research, often not institutionalized or published in journals that were subsequently not integrated into national databases.

The awakening of the University (1930-1940)

The 1930s marked a turning point in the history of Brazilian science, coinciding with political and social transformations in the country, especially in the university sphere, which was responsible for the first steps in the systematic institutionalization

of science. The 1930 Revolution and the Getúlio Vargas administration brought a new, more centralized conception of the state, with a greater focus on national development. In this context, the creation of the University of São Paulo in 1934 and the reorganization of the University of Brazil (now the Federal University of Rio de Janeiro) in 1937 represented a watershed in the systematization of national scientific research.

USP, in particular, was responsible for an innovation in the way education was developed: the hiring of internationally renowned foreign professors to train national faculty. Names such as Claude Lévi-Strauss in Anthropology, Fernand Braudel in History, and several Italian, German, and French scientists in the Exact and Biological Sciences established international standards for research and academic training. This model of "scientific missions" was responsible for creating a new research culture, based on methodology, systematic publication, and the development of disciples who would perpetuate these intellectual standards.

The decade's numbers reflect, albeit timidly, this transformation: even though still low, the records show a slight increase, reaching three papers in 1939. The apparent quantitative modesty, however, has behind it a qualitative transformation, as Brazilian research began to professionalize, establishing methodological standards and creating an academic culture that would be important for later developments.

The emergence of scientific communities (1940-1950)

The 1940s marked the true emergence of Brazilian science as a social and institutional phenomenon. The growth from eight registered papers in 1940 to 64 in 1949—an eightfold increase in just nine years—can be understood as a sign of deeper transformations that transcend mere quantitative growth.

The expansion of federal universities during this period created a broader and more geographically distributed institutional network, albeit with limitations on the exchange of ideas due to the technological challenges of the time. Universities such as the Federal University of Rio Grande do Sul (1947), with roots in higher education institutions established in the late 19th and early 20th centuries, and the Federal University of Minas Gerais (1949), among other institutions, established research departments that began producing original knowledge in various fields. At the same

time, the creation and strengthening of specialized scientific societies provided spaces for exchange and discussion that stimulated academic production.

A significant event from this period is the founding of the Brazilian Society for the Advancement of Science (SBPC) in 1948. The organization, which quickly became the main articulator of the national scientific community, established new standards for scientific communication, organized regular discussion events, and began to develop awareness of the need for public policies for science. Overall, the SBPC symbolized the maturation of a national scientific community that was beginning to recognize itself as such and to claim its role in the country's development.

An institutional “revolution”: CNPq, CAPES and the boom of the 1950s

The 1950s marked a turning point for Brazilian science, evidenced by the growth from 64 registrations in 1950 to 403 in 1959, a more than sixfold increase in nine years. This quantitative explosion has a clear institutional explanation: the creation of research funding agencies, such as the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) and the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) in 1951.

These two institutions had (and continue to have) a broad impact on the Brazilian scientific landscape by introducing elements that were missing from the system: systematic research funding, grants for researcher training, and mechanisms for evaluating and monitoring scientific production. The CNPq, inspired by the model of the American National Science Foundation, established a national science and technology policy that transcended the isolated initiatives of universities and institutes. CAPES, in turn, focused on training qualified human resources, establishing standards for graduate programs that would be important in the following decades.

The consolidation of laboratories and institutes linked to industry, energy, and agriculture during this period created a new dynamic between basic and applied research. In this context, institutions such as the Institute of Technological Research (IPT) in São Paulo, the National Institute of Technology (INT) in Rio de Janeiro, and several regional agricultural institutes began producing systematic research focused

on specific regional economic needs, creating a productive interface between academia and the productive sector.

The period also marks the beginning of the formation of more structured graduate programs, still embryonic but already oriented toward systematic research. Although the *stricto sensu graduate system* would only be formally regulated in the following decade, the 1950s saw the establishment of the conceptual and practical foundations that would underpin this regulation.

The institutionalization of postgraduate studies and state funding (1960-1970)

The 1960s saw much greater growth than in previous periods: from 571 registrations in 1960 to 2,242 in 1969, a nearly quadrupling in ten years. This coincided with structural transformations in the Brazilian higher education system, culminating in the 1968 University Reform, which definitively institutionalized the *stricto sensu* graduate program system in the country. The University Reform can be understood as a watershed moment in the history of scientific knowledge production, as it established clear standards for master's and doctoral programs, created specialized departments, and established a teaching career based on academic qualifications. The reform created the institutional conditions for the systematic development of research.

The requirement for scientific production for academic career advancement established incentives for publication, directly contributing to the quantitative growth observed in the data. Strategic areas such as Agronomy, Geosciences, and Biotechnology received significant investment during this period, as they were government priorities related to the country's rapid economic development. The creation of new research centers, many of them linked to universities but with specific vocations for strategic areas, diversified the institutional landscape of Brazilian science. Institutes specializing in oceanography, astronomy, nuclear physics, and other areas began producing cutting-edge research, integrating Brazil into international research networks and raising the quality standard of national production.

This period was also marked by the creation of the first private universities and private community universities in different regions of Brazil, especially in the South and Southeast.

The creation and strengthening of state research foundations during this period decentralized scientific funding, reducing dependence on federal agencies. States such as São Paulo (FAPESP), Rio de Janeiro (FAPERJ), and Rio Grande do Sul (FAPERGS) established their own funding systems that complemented and, in some cases, exceeded federal funding, creating a healthy competitive dynamic between different regions.

Graph 2. Sharper growth between 1970 and 1990

Elaborated by the author (2025).

Massification and consolidation during the 1970s

Accelerated growth continued in the 1970s, rising from 2,828 records in 1970 to 10,835 in 1979, again nearly four times as many in just nine years. This period can be understood as one in which the production of scientific knowledge ceased to be an elite activity and became a broader social phenomenon, involving thousands of researchers spread throughout the country.

The creation of the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) in 1973 exemplifies the government's strategy of creating specialized institutions capable of generating applied knowledge in strategic areas. Embrapa revolutionized national

agricultural research, developed technologies that would enable Brazil to become a global agricultural powerhouse, and also established standards for research organization based on multidisciplinary, regionalization, and problem-specific orientation.

The expansion of technological institutes and the implementation of large national energy and mining projects created specific demands for applied research, stimulating the development of fields such as Nuclear Engineering, Petroleum Geology, Metallurgy, and other technical disciplines. These include projects such as the Brazilian Nuclear Program and offshore oil exploration, which generated investment in research and development, indirectly creating specialized scientific communities that contributed to the growth of recorded production. The period also marked a greater international presence for Brazilian science.

Redemocratization and diversification in the 1980s

The 1980s presented seemingly contradictory characteristics: on the one hand, a robust growth in scientific production, rising from 12,815 records in 1980 to 31,049 in 1989, more than doubling in ten years; on the other, a period of severe economic crisis, hyperinflation and political instability that would culminate in redemocratization in 1985.

This apparent contradiction is explained by the robustness that the Brazilian scientific system had achieved in previous decades. The consolidated university structure, through established graduate programs and the mature scientific community that was already developing, created a dynamic that sustained production growth even in adverse economic conditions. Although dependent on the macroeconomic context, Brazilian science had reached a "critical mass" that allowed it to grow through internal dynamics, regardless of favorable external conditions.

Redemocratization brought specific elements that stimulated certain fields of research. The return of researchers exiled during the military dictatorship, particularly in the Humanities and Social Sciences, may have contributed new theoretical and methodological perspectives that enriched academic debate and, thus, scientific production. Greater freedom of expression allowed the development of research in

previously sensitive areas, such as Political Sociology, Contemporary History, and Human Rights studies.

The pre-digital boom: the 1990s boom

The 1990s saw the most significant growth of the entire period analyzed: from 32,952 records in 1990 to 122,636 in 1999, nearly quadrupling in just nine years. This growth resulted from the convergence of multiple factors that created exceptionally favorable conditions for national scientific development.

The expansion and definitive consolidation of graduate programs constitutes the key factor in this growth, as the systematic evaluation implemented by CAPES, establishing rigorous quality and productivity standards, created competitive pressures that stimulated increased production. The growing requirement for publication in qualified journals to obtain degrees and advance in academic careers established clear incentives for scientific productivity.

The gradual computerization of funding agencies' records and databases facilitated the monitoring and systematization of national scientific production. Although the Lattes Platform was only launched in 1999, the 1990s saw the implementation of several computerized systems in universities that improved the ability to record, monitor, and evaluate scientific production. This computerization streamlined bureaucratic processes but, above all, facilitated the understanding of the importance of a comprehensive database of national production, which would become Lattes at the end of the decade. Therefore, its gradual adoption throughout the national scientific system upon its launch was an important process dependent on the recognition of the relevance of such a tool.

Finally, the growing pressure for academic productivity, while generating debates about quality versus quantity, created a culture of systematic production that radically transformed the Brazilian scientific landscape, seeking to bring it into line with international standards.

Plataforma Lattes e a produção científica no Brasil: breves considerações sobre o desenvolvimento da ciência a partir de dados cadastrados para o período de 1901-1999³

Lucas George Wendt⁴

[Lattes](#) | [Google Acadêmico](#) | [OrCID](#) | [Academia](#) | [Research Gate](#)

A história da ciência brasileira no século XX é envolta em transformações institucionais que refletem o amadurecimento intelectual do país. Tendo isso em mente e, considerando a importância da Plataforma Lattes como um Sistema de Informação, procuramos entender como se deu o desenvolvimento da ciência no País a partir dos dados refletidos na Plataforma.

Sendo assim, a análise quantitativa da produção científica registrada na Plataforma Lattes, mesmo considerando suas limitações temporais e metodológicas, oferece um panorama sobre como o Brasil construiu, ao longo de quase cem anos, um sistema científico de base sólida.

A partir dos dados coletados na Plataforma em 13 de agosto de 2028, esta trajetória, que se inicia com apenas dois trabalhos registrados em 1901 e culmina com mais de 122 mil cadastros em 1999, espelha o crescimento quantitativo da pesquisa nacional e, ao mesmo tempo, também as mudanças políticas, econômicas e sociais que moldaram o país ao longo do século.

³ Agradeço ao professor [Jesus Mena-Chalco](#) pela coleta dos dados e leitura do texto antes da publicação

⁴ Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - PPGCIN da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2024). Mestrando em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio - PPGMusPa da UFRGS. Especialista em Comunicação Institucional pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - Fadergs (2021). Bacharel em Biblioteconomia pela Universidade de Caxias do Sul - UCS (2021). Bacharel em Jornalismo pela Universidade do Vale do Taquari - Univates (2017). Acadêmico de Arquivologia no Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi).

O total de registros identificados (978.073) no que concerne aos trabalhos completos publicados em periódicos representa aproximadamente 8,41% do total geral de registros desse mesmo tipo no Lattes, que é de 11.627.115 (em 13/08/2025). Os dados apresentados referem-se ao quantitativo total identificado, sem deduplicação.

O crescimento médio anual entre 1901 e 1950 foi de aproximadamente 7,33%. O crescimento médio anual composto dos valores entre 1951 e 1999 foi de aproximadamente 18,5% ao ano. Os anos de 1910, 1911, 1913, 1914, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 e 1935 não estão representados nas publicações.

O ano de 1900 foi excluído das análises por conter um volume de registros que não condiz com a realidade (6547), dado o contexto dos anos subsequentes, o que justifica-se pela utilização deste ano (1900) como padrão pela Plataforma para registros com erros de cadastro no campo "Ano".

Gráfico 1. Crescimento anual

Elaborado pelo autor (2025).

Ciência brasileira no início do século XX (1901-1930)

O cenário científico brasileiro no alvorecer do século XX caracterizava-se por uma produção extremamente rarefeita e geograficamente concentrada, conforme os dados cadastrados no Lattes. Os registros da Plataforma Lattes para este período,

embora retrospectivos e possivelmente bastante incompletos, revelam uma realidade de escassez que variava entre dois e 29 trabalhos anuais na primeira década do século. Entendemos isso, quando analisamos o cenário macro do desenvolvimento científico nacional, como diretamente relacionado às limitações estruturais do país na época: poucas instituições capazes de sustentar pesquisa sistemática, formação deficiente de pesquisadores em território nacional e ausência de políticas científicas coordenadas para a ciência do Brasil.

As principais instituições produtoras de conhecimento científico concentravam-se em poucos centros urbanos, destacando-se o Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, fundado em 1900, que se tornaria importante na pesquisa biomédica nacional. O Museu Nacional, também no Rio de Janeiro, mantinha tradições naturalistas que remontavam ao período imperial, enquanto alguns institutos agrícolas espalhados pelo interior começavam a desenvolver pesquisas aplicadas voltadas para as necessidades econômicas regionais.

A concentração institucional criava um paradoxo: embora existissem pesquisadores competentes e algumas instituições, a produção permanecia atomizada e frequentemente desconectada de um projeto científico nacional mais amplo.

A década de 1910 mantém essa tendência de escassez, com anos em que apenas um ou dois trabalhos aparecem nos registros. Este período, contudo, marca um momento de bastante relevo para a organização da comunidade científica brasileira com a criação da Sociedade Brasileira de Ciências em 1916, posteriormente renomeada como Academia Brasileira de Ciências. Esta iniciativa representava uma primeira tentativa de articulação entre pesquisadores de diferentes áreas e regiões, estabelecendo um embrião do que viria a ser uma comunidade científica nacional mais integrada.

A década de 1920, surpreendentemente, mostra uma retração ainda maior, com apenas um registro em 1929. Esta aparente contradição com o período de modernização e crescimento urbano que o Brasil vivia pode ser explicada pela natureza ainda incipiente do sistema universitário brasileiro e pela persistência de um modelo de pesquisa individual, muitas vezes não institucionalizada ou publicada em periódicos que posteriormente não foram integrados às bases de dados nacionais.

O despertar da Universidade (1930-1940)

A década de 1930 marca uma inflexão na história da ciência brasileira, coincidindo com transformações políticas e sociais do país, especialmente no âmbito universitário, responsável pelos primeiros passos da institucionalização da ciência de forma sistematizada. A Revolução de 1930 e o governo de Getúlio Vargas trouxeram uma nova concepção de Estado, mais centralizada e com maior preocupação com o desenvolvimento nacional. Neste contexto, a criação da Universidade de São Paulo em 1934 e a reorganização da Universidade do Brasil (atualmente Universidade Federal do Rio de Janeiro) em 1937 representam uma linha divisória na sistematização da pesquisa científica nacional.

A USP, em particular, foi responsável por uma inovação na forma como o ensino era desenvolvido: a contratação de professores estrangeiros de renome internacional para formar os quadros nacionais. Nomes como Claude Lévi-Strauss na Antropologia, Fernand Braudel na História, e diversos cientistas italianos, alemães e franceses nas Ciências Exatas e Biológicas, estabeleceram padrões internacionais de pesquisa e formação acadêmica. Este modelo de "missões científicas" foi responsável por criar uma nova cultura de pesquisa, baseada na metodologia, na publicação sistemática e na formação de discípulos que perpetuariam esses padrões intelectuais.

Os números da década refletem, embora, de forma tímida, essa transformação: mesmo que ainda baixos, os registros mostram um leve aumento, chegando a três trabalhos em 1939. A aparente modéstia quantitativa, contudo, tem atrás de si uma transformação qualitativa, uma vez que a pesquisa brasileira começava a se profissionalizar, estabelecendo padrões metodológicos e criando uma cultura acadêmica que seria importante para os desenvolvimentos posteriores.

A emergência de comunidades científicas (1940-1950)

A década de 1940 é o momento da emergência, de fato, da ciência brasileira como fenômeno social e institucional. O crescimento de oito trabalhos registrados em 1940 para 64 em 1949, uma multiplicação por oito vezes em apenas nove anos, pode ser

entendida como uma sinalização de transformações mais profundas que transcendem o mero crescimento quantitativo.

A expansão das universidades federais durante este período criou uma rede institucional mais ampla e geograficamente distribuída, ainda que com as limitações de intercâmbio de ideias frente às questões tecnológicas da época. Universidades como a Federal do Rio Grande do Sul (1947), com raízes em escolas superiores criadas no final do século XIX e início do século XX, e a Federal de Minas Gerais (1949) e outras instituições estabeleceram departamentos de pesquisa que começaram a produzir conhecimento original em diversas áreas. Paralelamente, a criação e fortalecimento de sociedades científicas especializadas proporcionaram espaços de intercâmbio e discussão que estimularam a produção acadêmica.

Um fato relevante deste período é a fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 1948. A organização, que rapidamente se tornaria a principal articuladora da comunidade científica nacional, estabeleceu novos padrões de comunicação científica, organizou eventos regulares de discussão e começou a desenvolver uma consciência sobre a necessidade de políticas públicas para a ciência. De forma geral, a SBPC simbolizava o amadurecimento de uma comunidade científica nacional que começava a se reconhecer como tal e a reivindicar seu papel no desenvolvimento do país.

Uma “revolução” institucional: CNPq, CAPES e o boom dos anos 1950

A década de 1950 marca um ponto nevrálgico para a ciência brasileira, evidenciada pelo crescimento de 64 registros em 1950 para 403 em 1959, um aumento de mais de seis vezes em nove anos. Esta explosão quantitativa tem uma explicação institucional clara: a criação de órgãos de fomento à pesquisa, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 1951.

Essas duas instituições tiveram (e ainda têm) amplo impacto no panorama científico brasileiro ao introduzir elementos que faltavam ao sistema: financiamento sistemático da pesquisa, bolsas para formação de pesquisadores e mecanismos de avaliação e acompanhamento da produção científica. O CNPq, inspirado no modelo do

National Science Foundation americano, estabeleceu uma política nacional de ciência e tecnologia que transcendia as iniciativas isoladas de universidades e institutos. A CAPES, por sua vez, focalizou na formação de recursos humanos qualificados, estabelecendo padrões para programas de pós-graduação que seriam importantes nas décadas seguintes.

A consolidação de laboratórios e institutos ligados à indústria, energia e agricultura durante este período criou uma nova dinâmica entre pesquisa básica e aplicada. Neste contexto, instituições como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) em São Paulo, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) no Rio de Janeiro, e diversos institutos agrícolas regionais começaram a produzir pesquisa sistemática voltada para necessidades econômicas específicas e regionais, criando uma interface produtiva entre academia e setor produtivo.

O período também estabelece o início da formação de programas de pós-graduação mais estruturados, ainda embrionários, mas já orientados para a pesquisa sistematizada. Embora o sistema de pós-graduação *stricto sensu* só viesse a ser formalmente regulamentado na década seguinte, os anos 1950 viram o estabelecimento das bases conceituais e práticas que sustentariam essa regulamentação.

A institucionalização da Pós-Graduação e fomento estadual (1960-1970)

A década de 1960 apresenta um crescimento bem superior ao de momentos anteriores: de 571 registros em 1960 para 2.242 em 1969, quase quadruplicando em dez anos, fato que coincide com transformações estruturais no sistema de ensino superior brasileiro, culminando com a Reforma Universitária de 1968, que institucionalizou definitivamente o sistema de pós-graduação *stricto sensu* no país. A Reforma Universitária pode ser entendida como um marco divisório na história da produção de conhecimento científico, já que estabeleceu normas claras para programas de mestrado e doutorado, criou departamentos especializados e instituiu a carreira docente baseada na qualificação acadêmica, a reforma criou as condições institucionais para o desenvolvimento sistemático da pesquisa.

A exigência de produção científica para progressão na carreira acadêmica estabeleceu incentivos para a publicação, contribuindo diretamente para o crescimento quantitativo observado nos dados. Áreas estratégicas como Agronomia, Geociências e Biotecnologia receberam investimentos amplos durante este período, já que eram prioridades governamentais relacionadas ao desenvolvimento econômico acelerado que o país vivia. A criação de novos centros de pesquisa, muitos deles ligados a universidades mas com vocação específica para áreas estratégicas, diversificou o panorama institucional da ciência brasileira. Institutos especializados em oceanografia, astronomia, física nuclear e outras áreas começaram a produzir pesquisa de ponta, inserindo o Brasil em redes internacionais de pesquisa e elevando o padrão qualitativo da produção nacional.

Esse momento também é marcado pela criação das primeiras universidades privadas e universidades privadas comunitárias em diferentes regiões do Brasil, especialmente no Sul e Sudeste.

A criação e fortalecimento de fundações estaduais de amparo à pesquisa durante este período descentralizaram o financiamento científico, reduzindo a dependência das agências federais. Estados como São Paulo (FAPESP), Rio de Janeiro (FAPERJ) e Rio Grande do Sul (FAPERGS) estabeleceram sistemas próprios de fomento que complementaram e, em alguns casos, superaram os recursos federais, criando uma dinâmica competitiva saudável entre diferentes regiões.

Gráfico 2. Crescimento mais acentuado entre 1970 e 1990

Elaborado pelo autor (2025).

Massificação e consolidação durante os anos 1970

O crescimento acelerado continua na década de 1970, passando de 2.828 registros em 1970 para 10.835 em 1979, novamente quase quatro vezes mais em apenas nove anos. É possível compreender esse momento como aquele em que, de fato, a produção de conhecimento científico deixou de ser atividade de elite para se tornar fenômeno social mais amplo, envolvendo milhares de pesquisadores distribuídos por todo o território nacional.

A criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em 1973 exemplifica a estratégia governamental de criar instituições especializadas capazes de gerar conhecimento aplicado em áreas estratégicas. A Embrapa revolucionou a pesquisa agrícola nacional, desenvolveu tecnologias que permitiriam ao Brasil se tornar uma potência agrícola mundial, e também estabeleceu padrões de organização da pesquisa, baseados na multidisciplinaridade, na regionalização e na orientação por problemas específicos.

A expansão de institutos tecnológicos e a implementação de grandes projetos nacionais de energia e mineração criaram demandas específicas por pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento de áreas como Engenharia Nuclear, Geologia

do Petróleo, Metalurgia e outras disciplinas técnicas. Aí se inserem projetos como o Programa Nuclear Brasileiro e a exploração petroleira offshore, que geraram investimentos em pesquisa e desenvolvimento, indiretamente criando comunidades científicas especializadas que contribuíram para o crescimento da produção registrada. O período também marca uma maior inserção internacional da ciência brasileira.

Redemocratização e diversificação na década de 1980

A década de 1980 apresenta características aparentemente contraditórias: de um lado, um crescimento robusto da produção científica, passando de 12.815 registros em 1980 para 31.049 em 1989, mais que o dobro em dez anos; de outro, um período de crise econômica severa, hiperinflação e instabilidade política que culminaria com a redemocratização em 1985.

A aparente contradição explica-se pela robustez que o sistema científico brasileiro havia alcançado nas décadas anteriores. A estrutura universitária consolidada, por meio dos programas de pós-graduação estabelecidos e da comunidade científica madura que já se desenvolvia, criaram uma dinâmica própria que sustentou o crescimento da produção mesmo em condições econômicas adversas. Mesmo que dependente do contexto macroeconômico, a ciência brasileira havia atingido uma "massa crítica" que lhe permitia crescer por dinâmica interna, independentemente de condições externas favoráveis.

A redemocratização trouxe elementos específicos que estimularam certos campos de pesquisa. O retorno de pesquisadores exilados durante a ditadura militar, particularmente nas Ciências Humanas e Sociais, pode ter contribuído com novas perspectivas teóricas e metodológicas que enriqueceram o debate acadêmico e, assim, a produção científica. A maior liberdade de expressão permitiu o desenvolvimento de pesquisas em áreas anteriormente sensíveis, como Sociologia Política, História Contemporânea e estudos sobre Direitos Humanos.

O auge pré-digital: a explosão dos anos 1990

A década de 1990 apresenta o crescimento mais expressivo de todo o período analisado: de 32.952 registros em 1990 para 122.636 em 1999, quase quadruplicando em apenas nove anos. Este crescimento resulta da convergência de múltiplos fatores que criaram condições excepcionalmente favoráveis ao desenvolvimento científico nacional.

A expansão e consolidação definitiva dos programas de pós-graduação constitui o fator sumário deste crescimento, já que a avaliação sistemática implementada pela CAPES, estabelecendo padrões rigorosos de qualidade e produtividade, criou pressões competitivas que estimularam o aumento da produção. A exigência crescente de publicação em periódicos qualificados para obtenção de títulos e progressão na carreira acadêmica estabeleceu incentivos claros para a produtividade científica.

A informatização gradual dos registros e bases de dados das agências de fomento facilitou o acompanhamento e a sistematização da produção científica nacional. Embora a Plataforma Lattes só fosse lançada em 1999, os anos 1990 viram a implementação de diversos sistemas informatizados nas universidades que melhoraram a capacidade de registrar, acompanhar e avaliar a produção científica. Esta informatização facilitou processos burocráticos mas, principalmente, facilitou a compreensão da importância de uma base abrangente acerca da produção nacional, que viria a ser o Lattes no fim da década, de forma que sua adoção gradual por todo o sistema científico nacional quando lançada foi um processo importante e dependente desse reconhecimento da relevância de uma ferramenta desse porte.

Por fim, a pressão crescente por produtividade acadêmica, embora gerando debates sobre qualidade versus quantidade, criou uma cultura de produção sistemática que transformou radicalmente o panorama científico brasileiro, buscando equipará-lo ao padrão internacional.